

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी का व्यक्तित्व और कृतित्व: आज के युवाओं के लिये प्रेरणा स्रोत

Personality and Work of Dr. Bhim Rao Ambedkar: Source of Inspiration for Today's Youth.

Paper Id : 18350 Submission Date : 09/12/2023 Acceptance Date : 18/12/2023 Publication Date : 23/12/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10715696

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

मोहिंदर सिंह

सहायक अध्यापक

शिक्षा विभाग

जीएसएसएस सिविल लाइन

सीनियर सेकेंडरी स्कूल

पटियाला, पंजाब, भारत

सारांश

डॉ. भीम राव अम्बेडकर दुनिया के महान् विद्वानों में से एक थे। वह सचमुच भारतमाता के महान् सपूत, न्यायविद, विश्व प्रसिद्ध संविधान निर्माता अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अपना जीवन भारत में दलितों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिये लड़ने के लिये समर्पित कर दिया। वह एक ऐसे साधारण व्यक्तित्व के धनी थे जिनके प्रति प्रत्येक भारतवासी को अपना सिर झुकाना चाहिए। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है, किसी से डरो मत, यदि समाज ने आपको अधिकार दिया है तो समाज को उनका अधिकार दिलाने में मदद करें क्योंकि सामाजिक-स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Dr. Bhim Rao Ambedkar was one of the great scholars of the world. He was truly a great son of Mother India, a jurist, world famous constitution maker, economist and politician who dedicated his life to fighting for the rights of Dalits and marginalized communities in India. He was a simple personality towards whom every Indian should bow his head. Education is the key to success, do not be afraid of anyone, if the society has given you rights then help the society in getting their rights because without social freedom, political freedom has no meaning.

मुख्य शब्द

डॉ. भीम राव अम्बेडकर, शिक्षा, व्यक्तित्व, कृतित्व, युवा वर्ग और प्रेरणा स्रोत, न्याय संविधान, सामाजिक स्वतंत्रता और राजनैतिक स्वतंत्रता।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Dr. Bhim Rao Ambedkar, Education, Personality, Creativity, Youth and Sources of Inspiration, Justice, Constitution, Social Freedom and Political Freedom.

प्रस्तावना

डॉ. भीम राव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महुँ गाँव में हुआ था जिसको आजकल डॉ. अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉ. भीम राव अम्बेडकर दलित परिवार से थे। इसलिए उनकी

जाति को अछूत माना जाता था। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता था। उस समय स्वर्ण जाति के लोग बाबा साहिब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों का अपमान, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव करते थे। इनके पिता का नाम श्री राम जी वल्द मालोजी सकपाल व माता का नाम भीमा बाई था। इनके पिता श्री राम जी वल्द मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे जबकि माता जी भीमा बाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अम्बेडकर जी का बचपन का नाम राज जी सकपाल था। इनके पिता कबीर पंथी व्यक्ति एवं सैन्य सेवा में थे जिसके कारण डॉ. भीम राव के जीवन में भी बचपन से ही अनुशासन आ गया था।

महार जाति को अछूत समझा जाता था। महार समुदाय से होने के कारण डॉ. भीम राव अम्बेडकर अपने बचपन में ही जातिवाद की कड़वी सच्चाई से रू-ब-रू हो गये। जिससे डॉ. भीम राव के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने जीवन के आरंभिक दिनों के जातिगत भेदभाव का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण उन्होंने जीवन भर इस भेदभाव के खिलाफ लड़ने का प्रण कर लिया।

शिक्षा:-

डॉ. अम्बेडकर बचपन से ही तीव्र बुद्धि के बालक रहे थे। डॉ. भीम राव अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सितारा के शासकीय हाई स्कूल से हुई। जिसके बाद 1897 में इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मुंबई में एल्फिंस्टोन रोड स्थित सरकारी स्कूल से पूरी की। स्कूल समय के दौरान ही इन्हें जातिगत भेदभाव का पहली बार सामना करना पड़ा था। जब इन्हें क्लास में साथ नहीं बैठने दिया एवं स्वर्ण छात्रों हेतु मटके से पानी नहीं पीने दिया गया। बाल्यकाल में जातिवाद के बुरे अनुभवों ने बालक भीम के मन में जातिवाद से लड़ने की इच्छा को जागृत कर दिया एवं इन्होंने अपने जीवन में जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की ठान ली। डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी का विवाह रमा बाई अम्बेडकर के साथ 1906 में हुआ। 1935 में उनका निधन हो गया। डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी ने दूसरी शादी डॉ. सविता अम्बेडकर के साथ 1948 में की, उनका निधन 2003 में हुआ।

वर्ष 1907 में इन्होंने मैट्रिक पास की। इसके बाद इन्होंने सन् 1912 में बाम्बे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एल्फिंस्टोन कालेज से बी.ए. की डिग्री पूरी की। इसके पश्चात् इन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति दी गयी। इसी छात्रवृत्ति की सहायता से डॉ. भीम राव अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका चले गये जहाँ इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसी क्रम में वे प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिंगमैन के प्रभाव में आए। सेलिंगमैन के मार्गदर्शन में अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय था 'नेशनल डेवलेपमेंट फॉर इंडिया: ए हिस्टोरिकल एवं एनालिटिकल स्टडी'। इसके बाद कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिये इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश ले लिया। वहाँ पर तीसरे वर्ष उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। जिसके पश्चात् ये भारत लौट आये एवं गायकवाड़ शासकों के यहाँ नौकरी करने लगे। नौकरी करते समय भी जातिवाद ने डॉ. भीम राव का पीछा नहीं छोड़ा। इस कारण इन्होंने नौकरी छोड़कर जातिवाद के खिलाफ लड़ने की ठान ली।

राजनैतिक जीवन:-

1936 में डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केन्द्रीय विधान सभा के चुनावों में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीतीं। अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक दल के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में अगुवाई की, हालाँकि उनके दल का भारतीय संविधान सभा के लिये 1946 में हुये चुनावों में प्रदर्शन बहुत खराब रहा।

डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने अछूत समुदाय को हरिजन कहने के कांग्रेस और महात्मा गांधी के फैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। अम्बेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद् में श्रम मन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया।

एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण वे स्वतन्त्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के लिये एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया और डॉ. भीम राव को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

संविधान का निर्माण:-

सन् 1926 में डॉ. भीम राव अम्बेडकर बम्बई विधान सभा परिषद् के सदस्य बन गये थे। अम्बेडकर को उनके अच्छे और प्रभावी कार्यों के कारण उन्हें 13 अक्टूबर 1935 को सरकारी लॉ (कानून) कालेज का प्रिंसीपल नियुक्त किया गया। प्रिंसीपल के रूप में डॉ. साहिब ने दो साल तक लगन और मेहनत से काम किया। सन् 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की।

उनकी पार्टी ने साल 1937 में केन्द्रीय विधान सभा चुनाव लड़ी और कुल 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 1941-1945 तक अम्बेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखीं जिन पर काफी विवाद भी हुआ। उनकी प्रकाशित हुई किताबों में से एक किताब 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' सबसे प्रमुख किताब थी, जो उस समय बहुत विवादित रही थी। इस किताब में मुसलमानों के लिये एक अलग देश पाकिस्तान बनाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। इसके अलावा उन्होंने उन सभी नेताओं की माँगों का विरोध किया जो भारत के टुकड़े करना चाहते थे।

जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद अम्बेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। खराब स्वास्थ्य की चिंता किये बिना डॉक्टर बाबा साहिब जी ने हमारे भारत को एक ठोस और सम्पन्न कानून दिया। उनके द्वारा लिखे गये संविधान को 26 जनवरी, 1950 में लागू कर दिया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भीम राव जी का महत्वपूर्ण योगदान था।

29 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र भारत के नए संविधान की रचना के लिये बनी संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष भीम राव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। अम्बेडकर एक बुद्धिमान और दूरदृष्टि वाले संविधान विशेषज्ञ थे। अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाने के लिये कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। इस कारण बाबा साहिब को 'भारत के संविधान का पिता' के उपनाम से जाना जाता है।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा तैयार किये गए संविधान में भारतीय नागरिकों के लिये संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, छुआछूत को खत्म करना और सभी

प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना है। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं के लिये व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को खास महत्व दिया। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों (एस.सी) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) के लोगों के लिये नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कालेजों में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिये संसद के सदस्यों का विश्वास हासिल किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया।

डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने संविधान की धारा 370 का विरोध किया था परन्तु उनके विरोध के बावजूद भी इस धारा को संविधान में सम्मिलित किया गया। संविधान लिखने का काम पूरा करने के बाद अम्बेडकर ने कहा, “मुझे विश्वास है कि संविधान, साध्य (काम करने लायक)